

O. M. Petroye,
State Higher Education Institution
«University of Educational Management» of the
National Academy of Educational Sciences of Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-2941-1455>

I. I. Drach,
Institute of Higher Education
of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-7501-4122>

UNIVERSAL MATRIX FOR ASSESSMENT OF RESEARCH COMPETENCIES OF SCIENTISTS IN THE CONTEXT OF OPEN SCIENCE "U-MARC4OS"

ABSTRACT

Approaches to assessing the research activities are undergoing significant changes in the context of open science development, which requires socio-cultural and technological transformations in how research is designed, conducted, and evaluated. This article presents the results of theoretical and methodological substantiation and development of a universal matrix for assessing the research competencies of scientists in the context of open science (U-MARC4OS)," which integrates 143 generalised competency indicators classified into 21 categories according to functional characteristics. The cyclical approach underlying the universal matrix ensured further systematisation of the competency categories defined by the authors according to 5 key stages of the research activity life cycle in the context of open science (conceptualisation and planning, resource provision, implementation and analysis, dissemination and communication, implementation and impact). The rating scale incorporated in the universal matrix distinguishes five levels of researcher competency development: absent (0 points) – the competency is not formed or not applicable; basic (1 point) – the ability to conduct research activities under supervision; intermediate (2 points) – the ability to perform research tasks and make decisions independently; advanced (3 points) – the ability to independently design and implement research projects and provide leadership to others; expert (4 points) – the ability to exercise strategic leadership and drive systemic innovation. The universal matrix "U-MARC4OS" addresses the problem of fragmented assessment in individual methodologies, takes into account the cyclical nature and multidimensionality of research activities, and provides the possibility of differentiated assessment and self-assessment of scientists' research competencies at different stages of their research careers, considering the stages of research activity, specifics, and requirements of a particular field and institution. The implementation of the universal matrix in systems for assessing the research competencies of scientists in higher education institutions and scientific and research-funding institutions will contribute to maximizing the social value of scientific research in the context of open science and integration into European and international research areas.

Keywords: Competencies of scientists; open science; life cycle of research activity; assessment methods; universal matrix

О.М.Петрос
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України,
<https://orcid.org/0000-0003-2941-1455>

І.І.Драч
Інститут вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України,
<https://orcid.org/0000-0001-7501-4122>

УНІВЕРСАЛЬНА МАТРИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧЕНИХ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ НАУКИ "U-MARC4OS"

АНОТАЦІЯ

Підходи до оцінювання дослідницької діяльності зазнають значних змін у контексті розвитку відкритої науки, що вимагає соціально-культурних та технологічних трансформацій у тому, як дослідження розробляються, проводяться та оцінюються. У цій статті представлено результати теоретико-методологічного обґрунтування та розробки універсальної матриці для оцінювання дослідницьких компетентностей вчених в умовах відкритої науки (U-MARC4OS), яка інтегрує 143 узагальнені показники компетентностей, класифіковані за 21 категорією відповідно до функціональних характеристик. Циклічний підхід, що лежить в основі універсальної матриці, забезпечив подальшу систематизацію категорій компетентностей, визначених авторами, відповідно до 5 ключових етапів життєвого циклу дослідницької діяльності в контексті відкритої науки (концептуалізація та планування, забезпечення ресурсами, впровадження та аналіз, поширення та комунікація, впровадження та вплив). Шкала оцінювання в універсальній матриці включає такі 5 рівнів компетентностей вченого: відсутній (0 балів): компетентність не сформована або не застосовується; базовий (1 бал): здатність проводити дослідницьку діяльність під керівництвом; середній (2 бали): здатність самостійно виконувати завдання та приймати рішення; високий (3 бали): здатність самостійно розробляти та здійснювати дослідницькі проєкти, керувати іншими; експертний (4 бали): здатність до стратегічного управління та системних інновацій. Універсальна матриця «U-MARC4OS» вирішує проблему фрагментарного оцінювання в окремих методологіях, враховує циклічний характер та багато вимірність дослідницької діяльності та забезпечує можливість диференційованої оцінки та самооцінки дослідницьких компетентностей вчених на різних етапах їхньої дослідницької кар'єри, враховуючи етапи дослідницької діяльності, специфіку та вимоги конкретної галузі та установи. Впровадження універсальної матриці в системах оцінювання дослідницьких компетентностей вчених у закладах вищої освіти та наукових установах, в установах, що фінансують дослідження, сприятиме максимізації соціальної цінності наукових досліджень у контексті відкритої науки та інтеграції в європейські та міжнародні дослідницькі простори.

Ключові слова: Компетентності вчених; відкрита наука; життєвий цикл дослідницької діяльності; методи оцінювання; універсальна матриця

ВСТУП

Дослідницькі компетентності вчених – це складне багатогранне явище, яке широко визнається критично важливим для академічного та професійного розвитку, що інтегрує різні навички, знання та ставлення, необхідні для ефективних досліджень та навчання протягом усього життя (Щербан та Савченко, 2021) [1]. Фундаментальною характеристикою компетентностей є спостережуваність та вимірюваність (Conway & Chisholm, 2024) [2] усього комплексу знань, навичок та ставлень, де: «знання складаються з фактів і цифр, концепцій, ідей та теорій, які вже встановлені та підтримують розуміння певної галузі чи предмета; навички визначаються як здатність виконувати процеси та використовувати існуючі знання для досягнення результатів; ставлення описують схильність та спосіб мислення діяти або реагувати на ідеї, осіб чи ситуації» (Рекомендація Ради від 22 травня 2018 року щодо ключових компетентностей для навчання протягом усього життя, 2018) [3].

Спроби знайти методи оцінювання, які можуть визначити фактори, що характеризують компетентності дослідницької діяльності вчених, залишаються актуальними з середини минулого століття (Connor, 1972) [4]. Про зростаючий інтерес до теми оцінювання дослідницьких компетентностей вчених свідчать останні публікації, спрямовані на обґрунтування підходів та побудову моделей дослідницьких компетентностей вчених у конкретних наукових галузях (Conway & Chisholm, 2024) [2], на конкретних посадах (Salahuddin & Stupnisky, 2025) [5], при підготовці вчених на різних етапах дослідницької кар'єри (Cheng & Zhang, 2012) [6], (Бу та Сонг, 2022) [7], для виконання різних процесів дослідницької діяльності (Внукова, 2024) [8], (Лопес-Лопес та ін., 2024) [9] та інші.

Низка досліджень присвячена уточненню сприйняття компетентностей у «науковій діяльності» (Baek et al., 2023) [10], визначенню показників для оцінки наукового мислення (Krüger et al., 2020) [11], оцінці практичного дослідницького досвіду як фактично продемонстрованої продуктивності, творчих здібностей (Connor, 1972) [4], актуалізації ролі компетентностей комунікації та співпраці (Baek et al., 2023) [10], пошуку шляхів удосконалення системи оцінювання дослідницької діяльності вчених з використанням технологій штучного інтелекту (Thelwall et al., 2025) [12] та іншим аспектам як ключовим компонентам у структурі дослідницьких компетентностей вчених.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Слід зазначити, що підходи до оцінки дослідницьких компетентностей вчених зазнають значних змін у контексті розвитку відкритої науки. Дослідницька діяльність, заснована на стандартах та принципах відкритої науки, вимагає соціально-культурних та технологічних змін у тому, як дослідження розробляються, виконуються, реєструються та оцінюються (Vicente-Saez & Martinez-Fuentes, 2018) [13]. Відкрита наука впроваджує такі основні компоненти в дослідницьку діяльність, спричинені цифровими трансформаціями та соціальними вимогами, як відкриті дослідницькі дані, відкритий доступ до публікацій, громадянська наука, освіта та навички, відповідальність та добросовісність досліджень, оцінка результатів досліджень. Невід'ємним та

надзвичайно важливим елементом дослідницького процесу в контексті відкритої науки та цифрових трансформацій є інновації, практичне впровадження результатів досліджень, ефективність та вплив на науку, освіту, громади та сталий соціальний розвиток загалом. Відкрита наука як нова парадигма організації, проведення досліджень та поширення інформації про їх результати дозволяє покращити використання та обмін ресурсами; підвищити прозорість результатів досліджень; прискорити перехід від досліджень до інновацій; сприяти участі громадян у дослідженнях тощо (Luhovyi et al., 2023) [14].

Загалом, синтез останніх публікацій показує, що питання визначення переліку компетентностей для забезпечення всебічного врахування та визнання різноманітної дослідницької діяльності вчених залишається невирішеним, що визначає актуальність розробки комплексної універсальної матриці оцінювання дослідницької діяльності вчених у контексті відкритої науки.

МЕТОЮ цієї статті є теоретичне та методологічне обґрунтування комплексної універсальної матриці оцінювання дослідницьких компетентностей (U-MARC4OS) для забезпечення всебічного врахування та визнання різноманітної дослідницької діяльності вчених у різних галузях та на різних етапах дослідницької діяльності в контексті відкритої науки.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження базується на системному підході, що інтегрує як класичні, так і інноваційні методи відкритої науки. Для роботи з текстами останніх наукових публікацій та офіційних документів було використано поєднання методів контент-аналізу та порівняльного аналізу. Методологічною основою дослідження є попередній аналіз та узагальнення авторами структури та переліку показників оцінки дослідницької діяльності науковців, представлених у сучасних європейських рамкових документах: «Європейські навички, компетенції, кваліфікації та професії, менеджер з досліджень та розробок» (ESCO RDM); «Європейські навички, компетенції, кваліфікації та професії, асистент університетського наукового співробітника» (ESCO URA); «Європейські навички, компетенції, кваліфікації та професії, перехресні навички та компетенції» (ESCO TSC); «Європейська рамка компетенцій для дослідників» (RESEARCH COMP) та «Рамка оцінки дослідників OPUS» (OPUS RAF) [26]. Застосування методу синтезу дозволило розглянути показники компетентності, представлені в обраних методологіях, у їхній цілісності та взаємозв'язку, та сформувані на їх основі узагальнений універсальний перелік показників для оцінки дослідницьких компетенцій науковців у контексті відкритої науки. На основі методу функціонального аналізу та методу класифікації з узагальненого переліку показників було сформовано 21 категорію компетенцій. Поєднання методів функціонального аналізу, аналізу циклічних явищ та методу систематизації забезпечило концептуальну основу для моделювання універсальної матриці шляхом класифікації переліку ключових категорій компетенцій науковців, визначених у дослідженні, відповідно до основних етапів життєвого циклу дослідження (концептуалізація та планування; забезпечення ресурсами; впровадження та аналіз; поширення та наукова комунікація; впровадження та посилення впливу).

РЕЗУЛЬТАТИ

1. Завдання вдосконалення системи оцінювання дослідницьких компетентностей вчених . Оцінювання дослідницьких компетентностей вчених є важливим завданням для зміцнення дослідницького потенціалу закладів вищої освіти та наукових установ у контексті відкритої науки. Процедура оцінювання дослідницьких компетентностей відбувається на різних етапах дослідницької діяльності та дослідницької кар'єри вчених. Методи та результати оцінювання впливають на пріоритезацію цілей та результатів дослідницької діяльності, прийняття рішень щодо найму, винагород, тривалості посади, кар'єрного зростання тощо. Тому системи та практики оцінювання дослідницьких компетентностей вчених мають значний вплив на ефективність, результативність, якість та інноваційність дослідницької діяльності закладів вищої освіти та наукових установ, на формування конкурентоспроможного національного дослідницького простору, інтеграцію в європейський та світовий дослідницькі простори, посилення впливу науки на сталий соціальний розвиток тощо.

Водночас, як випливає з останніх публікацій, в існуючих системах оцінки дослідницьких компетентностей вчених досі переважають традиційні підходи, що базуються здебільшого на кількісних показниках (імпаکت-фактори журналів, h-індекси тощо) (Sachetti , 2025) [15], (National Health and Medical Research Council, 2025) [16], що не дозволяють охопити весь спектр дослідницьких компетентностей вчених у різних галузях на різних етапах наукової діяльності (De Rijcke et al., 2023) [17] та врахувати різноманітний дослідницький внесок вчених у контексті відкритої науки (DORA, 2025) [18]. Надмірна залежність від кількісних метрик призводить до зростання загроз наукового шахрайства в дослідницькій діяльності, невідповідності між оцінюваними параметрами та реальними науковими компетентностями вчених, необхідними для успішної дослідницької діяльності в сучасних умовах відкритої науки та цифрових трансформацій.

Актуальність завдання вирішення проблеми вдосконалення існуючих підходів та методів оцінки дослідницьких компетентностей вчених зростає в контексті відкритої науки та динамічних цифрових трансформацій. Динамізм та масштабність трансформацій у дослідницькому просторі в контексті відкритої науки зумовлюють диверсифікацію завдань та функцій, посилюють вимоги до дослідницьких компетентностей вчених. Завдання реформування системи оцінки дослідницьких компетентностей вчених визнано пріоритетним напрямком спільних дій міжнародних та європейських інституцій, держав-членів ЄС.

Оцінювання досліджень та вчених на основі визнання та винагороди, враховуючи досягнення у відкритій науці, є завданням політики ERA «Відкритий ринок праці для дослідників», визначеної в таких її пріоритетах, як «Відкритий ринок праці для дослідників» (пріоритет 3) та «Оптимальний обіг та передача наукових знань» (пріоритет 5) (Evaluation of Research Careers fully acknowlging, 2017) [19]. Критерії визнання та винагороди, враховуючи досягнення у відкритій науці, включені як обов'язкові для оцінки проектів у Рамковій програмі європейських досліджень Horizon Europe (HE Programme Guide, 2024). [20]. З огляду на існуючі проблеми в досліджуваній галузі, удосконалення системи оцінки дослідницьких компетентностей

вчених визнано важливим завданням (Європейське виконавче агентство з досліджень, 2024) [21], що визначається необхідністю належного відображення зростаючої складності та різноманітності наукової діяльності, врахування індивідуальних характеристик та особливостей організаційної, галузевої, регіональної специфіки, стандартів відповідальної відкритої науки та викликів динамічних цифрових трансформацій (Як ми перетворюємо політики моніторингу відкритої науки на реальні, стійкі інституційні практики?, 2025) [22].

Актуальним є також завдання реформування національної системи оцінювання досліджень та компетентностей дослідницької діяльності вчених в Україні, яке визначено як одне з шести пріоритетних завдань у «Національному плані відкритої науки» (2022) [23]. Удосконалення національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених у контексті відповідальної відкритої науки має на меті забезпечити «зростання економіки України, орієнтованої на знання, для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи досліджень та вищої освіти країни шляхом сприяння оцінюванню досліджень на основі принципів CoARA та пріоритезації відкритої науки (особливо щодо відкритих наукових даних)» (Національне відділення CoARA : Україна, 2024) [24], що стає особливо важливим для зміцнення стійкості національної дослідницької системи в умовах воєнного часу, її відновлення та розвитку в контексті післявоєнної відбудови України.

2. Європейські практики оцінювання дослідницьких компетентностей вчених. Багато міжнародних та європейських методологій присвячені оцінюванню дослідницьких компетентностей. Попередній аналіз, структурування, систематизація та класифікація сучасних світових та європейських методів та інструментів оцінювання дослідницької діяльності показують, що оцінювання дослідницьких компетентностей вчених є одним з основних структурних компонентів у системі методологічних розробок оцінювання дослідницької діяльності вчених, поряд з такими ключовими компонентами, як оцінювання наукових досліджень, оцінювання наукової кар'єри вчених, оцінювання портфолію вчених, оцінювання ефективності (впливу) дослідницької діяльності вчених у контексті відповідальної відкритої науки (Petroye , 2024) [25].

Особливий інтерес для нашого дослідження становлять європейські методології, що визначають компетентності дослідницької діяльності вчених (Petroye & Drach , 2025) [26]. Зокрема, класифікатор ESCO версії 1.2.0 представляє детальний перелік базових знань, навичок та компетентностей дослідницької діяльності вчених для посади «Менеджер з досліджень та розробок» (RDM) та альтернативних посад (менеджер з маркетингових досліджень; менеджер з розробки продукту; співробітник з досліджень та розробок; директор з досліджень та розробок; менеджер з досліджень та розробок; керівник досліджень та розробок; дослідник) (ESCO, RDM, 2022) [27].

Цінним внеском у систему оцінювання компетентностей вчених університету є професійний стандарт базових знань, навичок та компетентностей дослідницької діяльності "асистента університетського дослідження" (URA) та інших альтернативних посад (асистент наукового співробітника у вищій освіті; асистент наукового співробітника в університеті; асистент

дослідника у вищій освіті; асистент дослідника в університеті; асистент дослідника університету; асистент дослідника університету; допоміжний науковий співробітник університету; допоміжний працівник дослідницької служби університету; технік-дослідник університету; технолог університетських досліджень; експерт університету з дослідницьких технологій; спеціаліст університету з дослідницьких технологій), представлений в ESCO - v1.2.0 (ESCO, URA, 2022) [28].

Для дослідницької діяльності в контексті відкритої науки дедалі важливішими стають розроблені експертами ESCO v1.2 трансверсальні компетентності (Transversal SKILLS and Competences, TSC) – набуті та підтвержені здібності, необхідні або цінні для ефективних дій практично будь-якого виду роботи, навчання чи життєдіяльності. Вони мають найвищий рівень повторного використання, що забезпечує їх активне застосування в дослідницькій діяльності (ESCO, TSC, 2024). [29].

Цільова структура компетентностей з набором наскрізних навичок та компетентностей, необхідних для кар'єри вчених у всіх секторах суспільства, включаючи академічні кола, підприємства та промисловість, державне управління та розвиток власних стартапів, розкрита в Рамці компетентностей у дослідженнях та інноваціях (European Competence Framework for R&I Talents, ResearchComp(), запропонованій Європейською Комісією (RESEARCH COMP, 2023) [30].

Удосконалення систем оцінки дослідницьких компетентностей вчених сприяє впровадженню комплексного набору показників методології «Researcher Assessment Framework» (RAF) для підтримки та оцінки відкритої науки. Методологія визначає набір показників, метрик та заходів, спрямованих на створення системи, яка стимулює та винагороджує дослідників за впровадження практик забезпечення відкритого доступу до результатів досліджень, раннього та відкритого обміну дослідженнями, участі у відкритому рецензуванні, заходів щодо забезпечення відтворюваності результатів та залучення всіх зацікавлених сторін до співтворчості (O'Neill, 2025) [31]. Методологія враховує різні етапи дослідницької діяльності вчених – від її безпосереднього виконання (процесу) до отримання короткострокових та середньострокових результатів. Водночас показники методології RAF не передбачають оцінки довгострокового впливу дослідницької діяльності вчених (Sachetti, 2025) [15].

3. Теоретичне обґрунтування та розробка універсальної матриці для оцінки дослідницьких компетентностей вчених у контексті відкритої науки: U-MARC4OS . Аналіз останніх наукових публікацій та сучасних методологічних розробок демонструє значну різноманітність точок зору, відсутність консенсусу та розрив в існуючих позиціях (Saint et al., 2024) [32] у підходах як до структури компетентностей, так і до їх оцінювання, доводить необхідність врахування складності та багатовимірності наукової діяльності вчених (Marouf & Turin, 2025) [33] та поєднання різних методологій для забезпечення всебічної та об'єктивної оцінки дослідницьких компетентностей вчених у контексті відкритої науки (Petroye, 2024) [25].

Методологічну основу нашого дослідження складають сучасні європейські методології оцінки дослідницьких компетентностей вчених, зокрема European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, Research and development manager (ESCO RDM), European Skills,

Competences, Qualifications and Occupations, University research assistant (ESCO URA), European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, Transversal Skills and Competences (ESCO TSC), The European Competence Framework for Researchers (RESEARCH COMP) та OPUS Researcher Assessment Framework (OPUS RAF)). В результаті контент-аналізу основних текстів цих методологій ми визначили унікальні структурні компоненти для кожної методології – категорії компетентностей та індикатори оцінки дослідницьких компетентностей вчених (Petroye & Drach , 2025) [26]. Подальший порівняльний аналіз та інтеграція категорій компетентностей та індикаторів дослідницьких компетентностей вчених, унікальних для окремих методологій, лягли в основу створення універсальної матриці оцінки дослідницьких компетентностей вчених у контексті відкритої науки U-MARC4OS.

Запропонована нами універсальна матриця U-MARC4OS являє собою комплексну структуру дослідницьких компетентностей вчених, основними компонентами якої є 143 показники компетентності, спільні для всіх розглянутих нами методологій, згруповані в окремі категорії дослідницьких компетентностей вчених відповідно до функціональних характеристик (загалом 21 категорія компетентностей).

Беручи до уваги міждисциплінарне та секторальне різноманіття в контексті відкритої науки та для забезпечення системного підходу до визначення та оцінки основних груп дослідницьких компетентностей вчених (Rubin & Qvit , 2024) [34], створюючи основу для повноти та об'єктивності оцінки конкретних компетентностей, необхідних для дослідницької діяльності вчених, універсальна матриця базується на циклічному підході, що ґрунтується на структуруванні компетентностей відповідно до етапів життєвого циклу дослідницької діяльності (Vicente- Saez & Martinez-Fuentes, 2018) [13]. Ми розглядаємо життєвий цикл дослідницької діяльності в контексті відкритої науки як методологічно систематизований, логічно структурований, прозорий, комплексний та ітеративний процес, що включає функції пошуку ідей, концептуалізації, планування, забезпечення ресурсами, впровадження, аналізу, поширення, комунікації та реалізації результатів (Petroye , 2024) [25], що характеризується відкритою доступністю методів, даних та висновків на кожному етапі, що дозволяє постійну перевірку, реплікацію та залучення суспільства для прискорення наукових відкриттів та максимізації впливу на освіту, науку та суспільство (Vicente- Saez & Martinez-Fuentes, 2018) [13].

4. Характеристики універсальної моделі оцінювання дослідницьких компетентностей вчених у контексті відкритої науки: U-MARC4OS

Система життєвого циклу дослідницької діяльності в універсальній матриці U-MARC4OS представлена як комплексна структура, що включає п'ять основних етапів: концептуалізація та планування; забезпечення ресурсами; дослідження та аналіз; поширення результатів та наукові комунікації; впровадження результатів та посилення впливу (рис. 1).

Рис. 1. Етапи життєвого циклу дослідницької діяльності

Кожному етапу життєвого циклу дослідницької діяльності, визначеному в U-MARC4OS, відповідає комплекс категорій дослідницьких компетентностей вчених, максимально враховуючи основні категорії компетентностей, представлені в методологіях ESCO RDM, ESCO URA, ESCO TSC, RESEARCH COMP та OPUS RAF (Таблиця 1).

Таблиця 1

Концепція універсальної матриці для оцінювання дослідницьких компетентностей в умовах відкритої науки U-MARC4OS

Етапи життєвого дослідницької діяльності циклу	Категорії компетентностей
I. Концептуалізація та планування	1. Когнітивні компетентності 2. Методологічні компетентності 3. Етичні компетентності 4. Компетентності планування
II. Забезпечення ресурсами	1. Фінансові компетентності 2. Компетентності з управління проектами 3. Формування команди та лідерські компетентності 4. Компетентності в галузі інфраструктури
III. Дослідження та аналіз	1. Дослідницько-експериментальні компетентності 2. Математично-аналітичні компетентності 3. Цифрові компетентності 4. Компетентності з управління даними 5. Галузеві компетентності
IV. Поширення результатів та наукові комунікації	1. Компетентності щодо публікацій 2. Компетентності у сфері захисту інтелектуальної власності 3. Мовно-комунікативні компетентності 4. Формальні освітні компетентності 5. Неформальні освітні компетентності
V. Впровадження результатів та посилення впливу	1. Компетентності з передачі знань 2. Інноваційно-підприємницькі компетентності

Джерело: [26]

5. Обговорення універсальної матриці оцінювання дослідницьких компетентностей вчених у контексті відкритої науки: U-MARC4OS

Запропонована матрична концепція базується на класичному підході до розуміння компетентностей як здатності інтегрувати та застосовувати контекстуально релевантні знання, навички та психосоціальні фактори (наприклад, переконання, ставлення, цінності та мотивацію) для послідовно успішної роботи у визначеній галузі (Vitello et al., 2021) [35].

5.1. Компетентності вчених з концептуалізації та плануванні дослідницької діяльності

Компетентності вчених на етапі концептуалізації та планування мають фундаментальне значення для успішного впровадження та посилення впливу дослідницької діяльності. Структура компетентностей вчених відповідно до особливостей цього етапу життєвого циклу дослідницької діяльності включає складну взаємодію когнітивних, методологічних, етичних та планувальних компетентностей. Індикатори методологічних компетентностей включають наявність фундаментальних дисциплінарних знань та практичних дослідницьких навичок, включаючи здатність формулювати гіпотези, розробляти дослідницький дизайн та застосовувати логічне мислення для оцінки досліджень. Планувальні компетентності забезпечують ефективну концептуалізацію наукових проєктів, що критично впливає на результати досліджень (Branchaw et al., 2025) [36]. Етичні компетентності забезпечують дотримання принципів наукової доброчесності, врахування соціальних наслідків досліджень та інтеграцію етичних стандартів у роботу з даними (Drolet et al., 2023) [37]. Планувальні компетентності є критично важливими для розробки перспективних дослідницьких пропозицій, управління дослідницькими проєктами, оцінки та управління ризиками (Researcher Development Framework (RDF), 2025) [38], а також забезпечення відкритості та прозорості дослідницького процесу (Таблиця 2).

Таблиця 2

Структура оцінювання компетентностей вчених з концептуалізації та планування дослідницької діяльності

Категорії компетентностей з концептуалізації та планування дослідницької діяльності						
№п/п	Індикатори компетентності	ESCO RDM	ESCO URA	RESEARCH COMP	ESCO TSC	OPUS RAF
Когнітивні компетентності						
1.	Абстрактне мислення	✓	✓	✓	✓	
2.	Критичне мислення	✓			✓	
3.	Аналітичне мислення	✓	✓		✓	
4.	Системне мислення	✓			✓	
5.	Креативність та інноваційне мислення	✓	✓		✓	
6.	Прогностичне мислення	✓				
7.	Вирішення складних проблем	✓	✓		✓	
Методологічні компетентності						
8.	Знання методології наукових досліджень	✓	✓			

9.	Розробка дизайну дослідження	✓				
10.	Формулювання дослідницьких питань/гіпотез	✓	✓			
11.	Застосування наукових методів	✓	✓	✓		
12.	Розвиток наукових теорій	✓	✓			
13.	Розробка методів та методологій					✓
14.	Знання методології наукових досліджень					✓
Етичні компетентності						
15.	Застосування принципів дослідницької етики	✓	✓	✓		
16.	Забезпечення цілісності досліджень	✓	✓	✓		
17.	Дотримання етичних стандартів обробки даних	✓	✓			
18.	Врахування соціальних наслідків дослідження	✓	✓			
19.	Інтеграція гендерного виміру в дослідження	✓	✓			
20.	Відкритість у дослідницькій практиці					✓
Компетентності планування						
21.	Стратегічне планування досліджень	✓	✓			
22.	Розробка та написання дослідницьких пропозицій	✓				✓
23.	Обґрунтування актуальності дослідження	✓	✓			
24.	Аналіз дослідницьких ризиків	✓				
25.	Планування відкритості та прозорості в дослідженнях	✓				
26.	Планування даних					✓
27.	Планування міждисциплінарних досліджень	✓	✓	✓		
Всього		23	16	5	6	5

Джерело : [26]

5.2. Компетентності вчених щодо забезпеченні ресурсами дослідницької діяльності

Значимість цієї категорії компетентностей вчених зумовлена тим, що здатність залучати кошти для дослідницької діяльності, формувати команди, керувати проектами та розвивати дослідницьку інфраструктуру є важливими компетентностями в умовах зростаючої конкуренції за обмежені ресурси (Davies et al., 2022) [39]. Вчені, які володіють навичками ефективного планування бюджету та залучення різноманітних джерел фінансування, мають значно вищі показники успішності дослідницьких проектів та подальшої наукової продуктивності (Bol et al., 2018) [40]. В умовах зростаючої складності дослідницької діяльності та необхідності координації

міждисциплінарних досліджень, компетентності вчених з управління проектами, включаючи планування циклу, управління часом, якістю та управління ризиками досліджень, є невід'ємною умовою проведення якісних, етичних та впливових досліджень (Noy , 2024) [41]. Вчені з компетентностями у формуванні дослідницьких команд з високим рівнем інклюзивності та міжкультурної компетентності демонструють значно вищу продуктивність та інноваційність наукових результатів (Vozeman & Youtie , 2017) [42]. Компетентності у використанні цифрових ресурсів та відкритої інфраструктури, які надають дослідникам конкурентні переваги та ширші можливості для міжнародної співпраці, є дуже важливими в епоху відкритої науки. Таким чином, розвиток комплексу компетентностей на цьому етапі життєвого циклу дослідницької діяльності визначає здатність вчених не лише залучати необхідні ресурси, а й максимально ефективно використовувати їх для досягнення впливових наукових результатів (табл. 3).

Таблиця 3

Структура оцінювання компетентностей вчених щодо забезпечення ресурсами дослідницької діяльності

Категорія компетентностей щодо забезпеченні ресурсами дослідницької діяльності						
№/п	Індикатори компетентності	ESCO RDM	ESCO URA	RESEARCH COMP	ESCO TSC	OPUS RAF
<i>Фінансові компетенції</i>						
1.	Подання заявки на фінансування досліджень	✓	✓			
2.	Планування бюджету досліджень	✓				
3.	Управління бюджетом досліджень	✓				
4.	Знання джерел та методів фінансування	✓				
5.	Мобілізація ресурсів	✓			✓	
<i>Компетенції з управління проектами</i>						
6.	Застосування принципів управління проектами	✓	✓	✓		
7.	Планування проектного циклу	✓	✓			
8.	Управління часом проекту	✓			✓	
9.	Управління якістю проекту	✓			✓	
10.	Управління ризиками проекту	✓				
11.	Управління змінами в проекті	✓				
12.	Переговори	✓			✓	
13.	Управління міжнародними дослідницькими проектами	✓				
<i>Формування команди та лідерські компетенції</i>						
14.	Управління персоналом	✓				
15.	Формування дослідницької групи	✓	✓			

16.	Розвиток професійної мережі з дослідниками	✓	✓	✓		
17.	Сприяння інклюзії та різноманітності	✓			✓	
18.	Формування менторських стосунків	✓	✓	✓	✓	
19.	Розуміння міжкультурних відмінностей				✓	
20.	Адаптація до різних дослідницьких середовищ	✓	✓	✓		
21.	Демонстрація лідерства					✓
22.	Командна робота та співпраця				✓	✓
23.	Обіймання організаційних ролей					✓
Компетентності в галузі інфраструктури						
24.	Забезпечення дослідницької інфраструктури	✓				
25.	Планування використання цифрових ресурсів	✓				
26.	Забезпечення безпеки дослідницького середовища	✓				
27.	Планування відкритої інфраструктури	✓				
28.	Розробка ресурсів					✓
Тональний:		23	7	4	8	4

Джерело : [26]

5.3. Компетентності вчених зі здійснення та аналізу дослідницької діяльності

Дослідницька діяльність вимагає комплексного набору дослідницьких компетентностей, зокрема, компетентностей у практичному впровадженні дослідницьких проектів та аналізі дослідницької діяльності (Таблиця 4). Компетентності вчених у розробці та проведенні наукових експериментів є важливими для досліджень та фундаментальними для наукового прогресу. Ключові навички, необхідні вченому, включають аналіз даних, управління проектами та технічні знання для роботи з передовим програмним забезпеченням або обладнанням (Branchaw et al., 2025) [36]. Галузеві компетентності вчених забезпечують успішну наукову діяльність у конкретних наукових галузях та предметних областях (Kipper et al., 2021) [43]. Цифрові компетентності вчених, включаючи компетентності щодо відповідального використання штучного інтелекту в дослідницькій діяльності, набувають особливого значення в епоху відкритої науки (Digital Competency Framework for Pedagogical and Scientific-Pedagogical Staff , 2021) [44].

Таблиця 4

Структура оцінювання компетентностей вчених зі здійснення та аналізу дослідницької діяльності

Категорія компетентностей зі здійснення та аналізу дослідницької діяльності
--

№п/п	Індикатори компетентності	ESCO RDM	ESCO URA	RESEARCH COMP	ESCO TSC	OPUS RAF
Дослідницько- експериментальні компетентності						
1.	Проведення наукових експериментів	✓	✓			
2.	Збір даних та зразків	✓				✓
3.	Проведення якісних досліджень	✓				
4.	Проведення кількісних досліджень	✓				
5.	Робота з науковим вимірювальним обладнанням	✓				
6.	Документування дослідницьких процесів	✓	✓			
7.	Управління матеріалами					✓
Математично-аналітичні компетентності						
8.	Інтерпретація математичної інформації				✓	
9.	Виконання складних обчислень	✓				
10.	Застосування статистичних методів	✓				
11.	Математичне моделювання				✓	
12.	Робота з ймовірностями				✓	
13.	Обробка просторової інформації				✓	
Цифрові компетентності						
14.	Управління цифровим обладнанням				✓	
15.	Використання спеціалізованого програмного забезпечення	✓				
16.	Робота з програмним забезпеченням з відкритим кодом	✓	✓	✓		
17.	Використання навичок кодування				✓	
18.	Розробка програмного забезпечення					✓
19.	Застосування штучного інтелекту в дослідженнях			✓		
20.	Комп'ютерне моделювання та симуляція	✓				
21.	Застосування технологій великих даних	✓				
22.	Дотримання стандартів цифрової безпеки	✓			✓	
Компетентності з управління даними						
23.	Застосування принципів FAIR до дослідницьких даних	✓	✓	✓		
24.	Управління даними					✓
25.	Забезпечення безпеки та конфіденційності даних	✓				
26.	Курування даних					✓
27.	Архівування наукової документації та даних	✓				✓

28.	Забезпечення відтворюваності результатів	✓				
29.	Перевірка та перевірка даних	✓				
Галузеві компетентності						
30.	Застосування методологій, специфічних для конкретної галузі	✓	✓			
31.	Використання специфічної для галузі термінології	✓	✓			
32.	Застосування галузево-специфічних технологій	✓	✓			
33.	Розуміння міждисциплінарних зв'язків у цій галузі	✓	✓	✓		
34.	Відстеження тенденцій у розробці родовищ	✓	✓			
Всього:		23	9	3	7	6

Джерело: [26]

5.4. Компетентності вчених з поширенні результатів досліджень та наукових комунікацій. Категорію компетентностей вчених на етапі поширення результатів досліджень та комунікацій формують публікаційні, мовно-комунікативні, формальні та неформальні освітні компетентності, а також компетентності інтелектуальної власності (Таблиця 5). Як справедливо зазначають розробники «Рамки розвитку дослідників», ефективні дослідники є креативними, інноваційними, гнучкими та ініціативними. Вони визнають та цінують різноманітний внесок та підходи до досліджень і можуть застосовувати, інтерпретувати та поширювати дослідження в широкому діапазоні контекстів. Ці компетентності формують основу для успішного наукового дослідження, забезпечуючи його актуальність, якість та соціальний вплив (Рамка розвитку дослідників, 2025([38]).

Таблиця 5

Структура оцінювання компетентності вчених у поширенні результатів досліджень та наукових комунікаціях

Категорія компетентностей у здійсненні та аналізі дослідницької діяльності						
№/п	Індикатори компетентності	ESCO RDM	ESCO URA	RESEARCH COMP	ESC O TSC	OPUS RAF
Компетентності щодо публікацій						
1.	Написання наукових публікацій	✓	✓	✓		✓
2.	Участь у процесі експертної оцінки	✓	✓			✓
3.	Публікації у журналах з відкритим доступом	✓				
4.	Сприяння відкритому доступу до публікацій	✓				
5.	Управління відкритими публікаціями	✓	✓	✓		
6.	Написання технічної документації	✓	✓			
Компетентності у сфері захисту інтелектуальної власності						

7.	Управління правами інтелектуальної власності	✓	✓	✓		
8.	Знання законодавства про інтелектуальну власність	✓				
9.	Патентування винаходів	✓				
10.	Ліцензування технологій	✓				
11.	Захист авторських прав	✓				
12.	Баланс між відкритістю та захистом інтелектуальної власності	✓				
Мовно-комунікативні компетентності						
13.	Академічна компетентність у володінні іноземними мовами	✓	✓		✓	
14.	Професійне володіння іноземними мовами	✓	✓		✓	
15.	Академічне письмо	✓	✓			
16.	Усна презентація результатів дослідження	✓	✓	✓		
17.	Наукова комунікація	✓	✓	✓		✓
18.	Популяризація науки	✓	✓			✓
19.	Цифрова комунікація	✓				
20.	Медіакомунікація	✓	✓			
Формальні освітні компетентності						
21.	Викладання в академічних контекстах	✓	✓	✓		✓
22.	Розробка навчальної програми	✓	✓			✓
23.	Застосування сучасних педагогічних підходів	✓				
24.	Керівництво студентами-бакалаврами					✓
25.	Керівництво студентами-магістрантами					✓
26.	Керівництво аспірантами	✓	✓			✓
27.	Проведення практичних курсів	✓				
28.	Оцінювання навчальних досягнень	✓				
Неформальні освітні компетентності						
29.	Проведення тренінгів та семінарів	✓				

30.	Розробка онлайн-курсів	✓				
31.	Наставництво молодих дослідників	✓	✓	✓		
32.	Розвиток навичок					✓
33.	Організація наукових заходів	✓				
Всього:		30	16	7	2	10

Джерело: [26]

5.5. Компетентності вчених щодо впровадження результатів та посилення впливу дослідницької діяльності. Компетентності щодо впровадження та посилення впливу результатів досліджень є умовою узгодження всього процесу досліджень та інновацій з цінностями, потребами та очікуваннями суспільства. Ці компетентності забезпечують налагодження співпраці між усіма зацікавленими сторонами, підвищення дослідницького потенціалу українських університетів та наукових установ у контексті реалізації концепції «Відкритої науки», інтеграції до Європейського наукового простору та Європейського простору вищої освіти, активізацію участі в процесах забезпечення сталості українського суспільства в умовах повномасштабної російської агресії, післявоєнного відновлення та розвитку України як сильної європейської країни (Petroye , 2024([25]. Потреба у відповідальних дослідженнях та інноваціях вимагає від вчених чіткого набору компетентностей для підтримки прийняття рішень у реальному світі (Goolsby et al., 2023) [45]. Компетентності, згруповані у три категорії – компетентності трансферу знань, інноваційно-підприємницькі компетентності та компетентності соціального впливу та визнання – необхідні для успішного впровадження та посилення впливу результатів досліджень (Таблиця 6).

Таблиця 6

Структура оцінювання компетентностей вчених щодо впровадженні результатів та посиленні впливу дослідницької діяльності

Категорія компетентностей щодо впровадження результатів та посилення впливу дослідницької діяльності						
№п/п	Індикатори компетентності	ESCO RDM	ESCO URA	RESEARCH COMP	ESCO TSC	OPUS RAF
Компетентності з передачі знань						
1.	Сприяння передачі знань	✓	✓	✓		
2.	Взаємодія з промисловістю	✓				✓
3.	Розробка дослідницьких продуктів	✓				
4.	Адаптація результатів для практичного застосування	✓				
5.	Консультації зацікавлених сторін	✓				
6.	Міжсекторальна співпраця	✓	✓			
Інноваційно-підприємницькі компетентності						
7.	Сприяння відкритим інноваціям	✓	✓	✓		
8.	Демонстрація підприємницького духу	✓	✓			

9.	Комерціалізація результатів досліджень	✓				
10.	Створення стартапів та спін-оффів	✓				
11.	Розробка бізнес-моделей	✓				
12.	Аналіз ринкових можливостей	✓				
Компетентності соціального впливу та визнання						
13.	Оцінка соціального впливу дослідження	✓	✓			
14.	Взаємодія з політиками та особами, що приймають рішення	✓	✓			
15.	Залучення громадськості до наукових досліджень	✓				
16.	Адвокація на основі доказів	✓	✓			
17.	Сприяння сталому розвитку через дослідження	✓	✓			
18.	Участь у роботі комітетів					✓
19.	Участь у дорадчих радах					✓
20.	Участь у панельних дискусіях					✓
21.	Отримання нагород					✓
Всього:		17	8	2	0	5

Джерело: [26]

Як показано на рис. 2, жодна з проаналізованих нами п'яти методик окремо не забезпечує повного охоплення компетентностей на всіх етапах дослідницького циклу. Зокрема, найвищий (81%) та найбільш рівномірний рівень охоплення показників компетентностей на всіх етапах дослідницької діяльності демонструє методика ESCO RDM, призначена для оцінювання управлінської компоненти дослідницької діяльності. ESCO URA із середнім показником 39% зосереджена переважно на виконавському рівні дослідницької діяльності з акцентом на етапах концептуалізації та планування, поширення та комунікацій. Методика ResearchComp виявляє свій вплив на формування трансверсальних компетентностей, необхідних дослідникам у всіх секторах суспільства, забезпечуючи рівномірне, але помірне охоплення (~15%) впродовж усього дослідницького циклу. ESCO TSC (15 %) має своїм пріоритетом організаційно-командний та цифровий виміри дослідницької діяльності з максимальним охопленням на етапі ресурсного забезпечення. Оцінювання компетентностей відкритої науки, з підвищеною увагою до поширення та комунікації, імплементації та посилення впливу результатів дослідження, забезпечує OPUS RAF, що покриває 21% узагальнених показників в U-MARC4OS.

Рис. 2. Інтегративна структура U-MARC4OS

Джерело: Розроблено авторами

Враховуючи специфіку розглянутих методик та реальну складність сучасного дослідницького простору, запропонована U-MARC4OS інтегрує як загальні, так і специфічні показники з різних методологій та надає універсальний, збалансований інструментарій для оцінювання компетентностей вчених на всіх етапах дослідницької діяльності в умовах відкритої науки.

Шкала оцінювання U-MARC4OS включає такі 5 рівнів розвитку компетентностей вченого:

відсутній (0 балів): компетентність не сформована або не застосовується (не має досвіду або знань у даній сфері, потребує повного навчання з основ):

базовий (1 бал): здатність проводити дослідницьку діяльність під керівництвом (розуміє основні концепції, має знання про інструменти, бере участь у проектах під керівництвом, сприяє виконанню завдань);

середній (2 бали): здатність самостійно виконувати завдання та приймати рішення (ефективно використовує інструменти, автономно виконує завдання, розробляє власні проекти, визначає ризики);

високий (3 бали): здатність самостійно розробляти та здійснювати дослідницькі проекти, керувати іншими (самостійно розробляє власні дослідницькі проекти, залучає фінансування, керує науковою групою, консультує інших);

експертний (4 бали): здатність до стратегічного управління та системних інновацій (керує науковими (науково-технічними) роботами, очолює престижні міжнародні проекти, є визнаним лідером у своїй галузі, впливає на формування політик та стандартів).

Запропонована в U-MARC4OS шкала оцінювання враховує та доповнює підходи до визначення рівнів компетентностей вчених (базовий; середній; розвиток незалежності; просунутий) Європейської рамки компетентностей для дослідників (European Competence Framework for Researchers, ResearchComp) [30] та дослідницьких профілів (R1, R2, R3, R4)

Європейської рамки для дослідницьких кар'єр (The European framework for research careers, 2023) [46]. Доповнення шкали оцінювання U-MARC4OS шкалою «відсутній» рівень зумовлене важливістю визнання відсутніх у вчених на момент оцінювання компетентностей (не сформовані компетентності; компетентності, які не застосовувалися; відсутній досвід або знання у цій сфері; є необхідність повного навчання з основ тощо).

ВИСНОВКИ

Запропонована універсальна матриця оцінки дослідницьких компетентностей вчених в умовах відкритої науки U-MARC4OS представляє системний та універсальний підхід до формування та вдосконалення інструментів для комплексної оцінки компетентностей вчених у різних галузях та на різних етапах дослідницької діяльності в контексті відповідальної відкритої науки.

Пропонуючи універсальні стандартизовані етапи дослідницької діяльності, категорії та показники дослідницьких компетентностей вчених, універсальна методологія дозволяє науковим організаціям, ВНЗ, фінансуючим та іншим установам, організаціям формувати адаптовані до їхньої специфіки рамки для оцінювання дослідницьких компетентностей вчених, забезпечуючи об'єктивність, ефективність оцінювання та відповідність сучасним вимогам відкритої науки. Використання науковцями універсальної матриці для самооцінки дослідницьких компетентностей сприятиме формуванню системного бачення сфери досліджень та інновацій у контексті відкритої науки, визначенню чітких орієнтирів для визначення кар'єрних цілей, планування професійного розвитку та підвищення кваліфікації. U-MARC4OS створює цілісну екосистему, де оцінка досліджень стає основою для інновацій, співпраці та розвитку вчених, а також зміцнює зв'язки між наукою та суспільством у сучасному світі відповідальної відкритої науки.

Перспективним напрямком майбутніх досліджень є методологічне обґрунтування та розробка цифрового сервісу оцінювання компетентностей дослідницької діяльності вчених на основі матриці U-MARC4OS.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Автори заявляють про використання Claude AI (Anthropic, Claude Sonnet 4.6, 2025) для перевірки повноти висвітлення в U-MARC4OS показників компетентностей дослідницької діяльності вчених, представлених у розглянутих методиках ESCO RDM, ESCO URA, RESEARCH COMP, ESCO TSC та OPUS RAF. Усі результати, отримані за допомогою Claude AI, були перевірені та відредаговані авторами. Авторі несуть повну відповідальність за зміст та наукову добросовісність публікації.

ПОДЯКИ

Автори висловлюють вдячність захисникам України, а також усім, хто підтримує Україну в боротьбі з російським агресором – за можливість жити та працювати в Україні.

ДЖЕРЕЛА ТА ПОСИЛАННЯ

1. Shcherban, I., & Savchenko, V. (2021). THE ESSENCE OF THE CONCEPT “RESEARCH COMPETENCE” IN NATIONAL AND FOREIGN LITERATURE. *Psychological and Pedagogical Problems of Modern School*, 2(6), 241–248. [https://doi.org/10.31499/2706-6258.2\(6\).2021.250436](https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(6).2021.250436)
2. Conway, N., & Chisholm, O. (2024). Building a Competency Framework to Integrate Interdisciplinary Precision Medicine Capabilities into the Medical Technology and Pharmaceutical Industry. *Therapeutic Innovation & Regulatory Science*, 58(3), 567–577. <https://doi.org/10.1007/s43441-024-00626-5>
3. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018). *Official Journal of the European Union*, C 189, 1–13. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01))
4. Connor, P. E. (1972). Scientific Research Competence: Two Forms of Collegial Judgment. *The Pacific Sociological Review*, 15(3), 355–366. <https://doi.org/10.2307/1388352>
5. Salahuddin, M., & Stupnisky, R. H. (2025). University Faculty Research Competence: A Systematic Literature Review of Core Components, Distinctions, and Measures. *International Journal of Educational Methodology*, 11(1), 81–95. <https://doi.org/10.12973/ijem.11.1.81>
6. Cheng, W., & Zhang, G. (2012). Empirical Research on the Competency Model of Senior Researchers. 2012 Second International Conference on Business Computing and Global Informatization, 832–835. <https://doi.org/10.1109/BCGIN.2012.222>
7. Wu J., Song G. Developing a Competency Model for Outstanding Researchers in China. (2022). *Academic Journal of Humanities & Social Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.25236/AJHSS.2022.050105>
8. Vnukova, N. (2024). European requirements for researcher competence in the innovation process. *Law and innovations*, 46(2), 149–154. [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2\(46\)-23](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-23)
9. López-López, E., Tobón, S., & Chávez-Herting, D. (2024). Percepción sobre las competencias para escribir artículos científicos en investigadores de ciencias sociales y humanas. *Alteridad*, 19(2), 184–196. <https://doi.org/10.17163/alt.v19n2.2024.03>
10. Baek, J., Byun, T., Yu, E.-J., Lee, D., Lee, J., & Shim, H.-P. (2023). Exploring Scientists’ and Students’ Perceptions about Competencies in “Doing Science” and Science-Related Experience. *Asia-Pacific Science Education*, 9(2), 299–331. <https://doi.org/10.1163/23641177-bja10071>
11. Krüger, D., Hartmann, S., Nordmeier, V., & Upmeyer Zu Belzen, A. (2020). Measuring Scientific Reasoning Competencies: Multiple Aspects of Validity. In O. Zlatkin-Troitschanskaia, H. A. Pant, M. Toepper, & C. Lautenbach (Ред.), *Student Learning in German Higher Education* (pp. 261–280). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27886-1_13
12. Thelwall, M., Jiang, X., & Bath, P. A. (2025). Estimating the quality of published medical research with ChatGPT. *Information Processing & Management*, 62(4), 104123. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2025.104123>

13. Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research*, 88, 428–436. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043>
14. Теоретичні та методичні основи модернізації механізмів підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» та повоєнного відновлення України як сильної європейської країни: монографія / В. Луговий, І. Драч, О. Петроє, В. Зінченко, Ю. Мелков, І. Жилиєв, І. Регейло, О. Слободянюк, Н. Базелюк; за ред. В. Лугового, І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2023. 173 с. <https://doi.org/10.31874/978-617-7644-61-2-2023>
15. Sachetti, G. (2025, July 16). OPUS Final Conference: New Approach to Research Evaluation. Young European Research Universities Network Is Celebrating 10 Years of Its Existence. <https://yerun.eu/2025/07/opus-final-conference-new-approach-to-research-evaluation/>
16. National Health and Medical Research Council. (2025). NHMRC Action Plan for Responsible Research Assessment. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16741233>
17. De Rijcke, S., Cosentino, C., Crewe, R., D'Ippoliti, C., Motala-Timol, S., Binti A Rahman, N., Rovelli, L., Vaux, D., & Yupeng, Y. (2023). The Future of Research Evaluation: A Synthesis of Current Debates and Developments. Centre for Science Futures. <https://doi.org/10.24948/2023.06>
18. DORA. (2025, August 5). Unanswered questions in research assessment 2 – Can we apply the scientific method to research assessment? [Broadcast]. <https://sfdora.org/2025/08/05/unanswered-questions-in-research-assessment-2/>
19. Evaluation of Research Careers fully acknowledging. (2017). European Commission. European Commission. https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/os-rewards-wgreport-final_integrated_0.pdf
20. HE Programme Guide. (2024). Horizon Europe (HORIZON). URL: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf .
21. European Research Executive Agency. (2024). Report on research assessment. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2848/931335>
22. How do we translate open science monitoring policies into real, sustainable institutional practices? (Open Science News.). (2025). UNESCO, OPUS, OpenAIRE, OSMIA. <https://opusproject.eu/category/openscience-news/>
23. Національний план щодо відкритої науки: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 892-р від 8 жовтня 2022 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text>
24. CoARA National Chapter: Ukraine. (2024). URL: <https://coara.eu/coalition/national-chapters/coara-national-chapter-ukraine/>
25. Петроє О. Теоретико-методологічні засади оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки. Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: Монографія. Київ,

Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. С. 57–105. https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2025/03/Doslidn-univ-Vidkryta-nauka_IVO-2024-202p.pdf

26. Петроє О., Драч І. Методологія оцінювання компетентностей дослідницької діяльності вчених: науково-інформаційні матеріали. Київ, Інститут вищої освіти НАПН України, 2025. 22 с. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17215878>

27. Research and development manager. (Code 1223.2.). (2022). European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. ESCO - v1.2.0. <https://www.eurodoc.net/news/2022/researchers-skills-beyond-academia-why-the-esco-11-update-matters>

28. University research assistant. (Code 2310.1.41.). (2022). European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. ESCO - v1.2.0. URL: <https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F5ac65daa-0896-4193-9f0e-8b00746b78a1>
https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation_main

29. Transversal knowledge, skills and competences. Structure and features of the ESCO classification (ESCO v1.2). (2024). European Commission. https://esco-ec-europa-eu.translate.goog/en/about-esco/escopedia/escopedia/transversal-knowledge-skills-and-competences?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

30. The European Competence Framework for Researchers. (2025). European Commission. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/7da29338-37bf-4d51-b5eb-a1571b84c7ad_en?filename=ec_rtd_research-competence-presentation.pdf

31. O'Neill G., Day E. (2025). OPUS Researcher Assessment Framework (RAF). Open and Universal Science (OPUS). <https://opusproject.eu/indicators-metrics-for-open-science-researcher-assessment/>

32. Saint, V., Detering, B., Franke, A., Eger, H., Oppenberg, J., Rohleder, S., & Bozorgmehr, K. (2024). Key competencies for global health research: Systematic literature review and mapping. *European Journal of Public Health*, 34(Supplement_3), ckae144.1223. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckae144.1223>

33. Marouf, A. A., & Turin, T. C. (2025). Multi-dimensional research impact assessment through bibliometrics, altmetrics, semantometrics, and webometrics. *Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal*, 18(2), e79811. <https://doi.org/10.3329/bsmmuj.v18i2.79811>

34. Rubin, S. J. S., & Qvit, N. (2024). The Scientist's Skillset. In S. J. S. Rubin & N. Qvit, *The Ultimate Student's Guide to Scientific Research* (1st ed, pp. 18–21). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003301400-5>

35. Vitello S., Greatorex J., & Shaw S. (2021). What is competence? A shared interpretation of competence to support teaching, learning and assessment. Research Report (c. 22). Cambridge University. <https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/645254-what-is-competence-a-shared-interpretation-of-competence-to-support-teaching-learning-and-assessment.pdf>

36. Branchaw, J. L., Butz, A. R., & Ayoob, J. C. (2025). The comprehensive researcher development framework (CRDF): Core learning outcomes for research training. *PLOS One*, 20(9), e0332587. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332587>
37. Drolet, M.-J., Rose-Derouin, E., Leblanc, J.-C., Ruest, M., & Williams-Jones, B. (2023). Ethical Issues in Research: Perceptions of Researchers, Research Ethics Board Members and Research Ethics Experts. *Journal of Academic Ethics*, 21(2), 269–292. <https://doi.org/10.1007/s10805-022-09455-3>
38. Researcher Development Framework (RDF). (2025). Vitae. <https://vitae.ac.uk/wp-content/uploads/2025/06/Vitae-RDF-Final-Version.pdf>
39. Davies, B., Gush, J., Hendy, S. C., & Jaffe, A. B. (2022). Research funding and collaboration. *Research Policy*, 51(2), 104421. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104421>
40. Bol, T., De Vaan, M., & Van De Rijt, A. (2018). The Matthew effect in science funding. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(19), 4887–4890. <https://doi.org/10.1073/pnas.1719557115>
41. Noy, S. (2024). *Project Management for Researchers: A Practical, Stress-Free Guide to Getting Organized*. University of Michigan Press/ELT. <https://doi.org/10.3998/mpub.12865688>
42. Bozeman, B., & Youtie, J. (2017). *The Strength in Numbers: The New Science of Team Science*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bn7>
43. Kipper, L. M., Iepsen, S., Dal Forno, A. J., Frozza, R., Furstenau, L., Agnes, J., & Cossul, D. (2021). Scientific mapping to identify competencies required by industry 4.0. *Technology in Society*, 64, 101454. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101454>
44. Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників / Міністерство цифрової трансформації України. 2021. https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/2900-2629_frame_pedagogical.pdf
45. Goolsby, J. B., Cravens, A. E., & Rozance, M. A. (2023). Becoming an Actionable Scientist: Challenges, Competency, and the Development of Expertise. *Environmental Management*, 72(6), 1128–1145. <https://doi.org/10.1007/s00267-023-01863-4>
46. European Commission. (2023). The European framework for research careers and the new Charter for Researchers are now a reality (COM(2023) 436 final). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023DC0436>